

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 31: 65-04

DOI: 10.5281/zenodo.10609783

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

АХМЕДХАНОВА Сабина Телхатовна,

Дагестанский государственный технический университет (Махачкала, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: cabinaken@mail.ru

МАМЕДОВА Залина Магомедхановна,

Дагестанский государственный технический университет (Махачкала, РФ);

Студент; e-mail: zalinamamedov903@gmail.com

Аннотация. Республика Дагестан в последние годы показывает рекордные показатели по развитию внутреннего туризма. В Дагестане находятся древнейшие города России, живописные горы, древние аулы, самобытная культура, которые стали популярными не только у российских, но и у зарубежных туристов. Такой рост популярности благотворно сказывается на экономике как региона, так и страны в целом. Для дальнейшего развития туризма в регионе запланировано множество проектов, в том числе проект на 250 млн. рублей о формировании туристского кода древнейшего города Дербент. В статье приведены статистические данные основных показателей развития туризма в России, проведен анализ этих данных с помощью пакета анализа «Регрессия» в MS Excel 2019 и рассчитаны прогнозные значения объема услуг турагенств, туроператоров и прочих услуг по бронированию и сопутствующих им услуг в РФ (в млрд. руб.) на 2024, 2025 годы. Доверительные интервалы показывают возможные границы изменения прогнозных значений в прогнозируемый период.

Ключевые слова: Республика Дагестан, развитие туризма, туристические объекты, туризм в регионах, статистический анализ, прогнозирование, доверительный интервал

Для цитирования: Ахмедханова С.Т., Мамедова З.М. Современные реалии и перспективы развития туризма в республике Дагестан. // Сервис plus. 2023. Т.17. №4. С.3-12. DOI: 10.5281/zenodo.10609783.

Статья поступила в редакцию: 08.11.2023.

Статья принята к публикации: 27.12.2023.

MODERN REALITIES AND PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Sabina T. AKHMEDKHANOVA,

Dagestan State Technical University (Makhachkala, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: cabinaken@mail.ru

Zalina M. MAMEDOVA,

Dagestan State Technical University (Makhachkala, Russia);

Student; e-mail: zalinamamedov903@gmail.com

Abstract. The Republic of Dagestan in recent years has shown record figures for the development of domestic tourism. In Dagestan there are the oldest cities of Russia, picturesque mountains, ancient villages, original culture, which have become popular not only with Russian, but also with foreign tourists. Such an increase in popularity has a beneficial effect on the economy of both the region and the country as a whole. For the further development of tourism in the region, many projects are planned, including a project for 250 million rubles on the formation of the tourist code of the ancient city of Derbent. The article presents statistical data on the main indicators of tourism development in Russia, analyzes these data using the Regression analysis package in MS Excel 2019 and calculates forecast values of the volume of services of travel agencies, tour operators and other booking services and related services in the Russian Federation (in billions of rubles) for 2024, 2025. Confidence intervals show the possible limits of the change in the forecast values in the predicted period

Keywords: Republic of Dagestan, tourism development, tourism in the regions, statistical analysis, forecasting, confidence interval

For citation: Akhmedkhanova S.T., Mamedova Z.M. (2023). Modern realities and prospects of tourism development in the republic of Dagestan. *Service plus*, 17(4), 3-12. DOI: 10.5281/zenodo.10609783. (In Russ.).

Submitted: 2023/11/08.

Accepted: 2023/12/27.

Введение.

В настоящее время не вызывает сомнения положительное влияние развития туризма на экономику Республики Дагестан. В этой связи Дагестан, согласно федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019—2025 годы)», вошел в перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект «Каспий» вместе с Астраханской областью и Калмыкией [5].

В Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года, разработанной Министерством экономики Республики Дагестан, среди мер социально-инновационного развития выделено развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, включающее как структурные преобразования, так и системные процессы в туристско-рекреационной сфере: развитие пляжного и морского туризма, лечебно-оздоровительного туризма, горного туризма, научно-познавательного туризма, индустрии спорта и развлечений, катерного, охотничьего и рыболовного туризма, этногастрономического туризма [10].

Постановка проблемы.

Дагестан выгодно отличается от многих регионов России своими географическими и природно-климатическими условиями и не имеет аналогов на Евро-Азиатском континенте по качеству и количеству климато-бальнеологических ресурсов, сконцентрированных на относительно небольшой территории. Природно-климатические условия и историко-этническое наследие Дагестана дают уникальные возможности для развития здесь всех видов туризма: пляжного и водного, горнолыжного и экстремального, этнического и исторического, экологического и лечебно-оздоровительного [6].

Объектом исследования в нашей статье является отрасль туризм, имеющая при правильном развитии значительное влияние на экономическое развитие региона. В Дагестане более 6 тыс. памятников истории и культуры, из них 173 – федерального значения. Старейший культурный центр Дагестана – Дербент – сохранил уникальные памятники истории, архитектуры, археологии. Здесь находится крепость «Нарын-Кала», признанная ЮНЕСКО памятником мирового значения. Население

Дагестана – это уникальное этническое сообщество. Нигде в мире на столь небольшой территории не проживают более 100 национальностей и народностей. Причем каждый народ сохранил свои давние традиции, фольклор, народные промыслы и этнолингвистический облик.

Предметом исследования в нашей работе является состояние туристской деятельности в Республике Дагестан.

Целью работы стало изучение степени влияния отрасли туризм на экономическое развитие региона.

Особо следует сказать о неповторимой и самобытной культуре и искусстве народов Дагестана. Умельцы народных художественных промыслов: мастера – златокузнецы из Кубачи, ювелиры Гоцатля, гончары Балхара, деревообработчики Унцукуля, ковровщицы Южного Дагестана – снискали себе заслуженную славу и почет на многочисленных выставках и ярмарках мира, а их изделия стали самой узнаваемой и знаменитой визитной карточкой страны гор – Дагестана [7].

Природа республики Дагестан обладает и высокими горами, и широкими реками, и лесными массивами. Все это способствует развитию охотничьего и рыболовного туризма. Охотничий и рыболовный туризм благоприятно воздействует на человека, способствует одновременно отдыху и лечению. Также охотник-турист является потребителем комплекса платных услуг, предоставляемых туроператором и охотхозяйством, включающих в себя организацию тура, транспортировку, проживание, питание, сопровождение и консультирование во время охоты. Следует отметить, что охотничий туризм выполняет три взаимосвязанные функции: экономическую, экологическую, культурно – оздоровительную. Экономическое значение – в удовлетворении материальных потребностей туриста-охотника в продуктах отстрела животных (мясо, шкура, рога и т.д.). Экологическое значение – в возможности регулирования численности животных в рамках естественного отбора, в рамках нормального функционирования естественных экологических систем. В культурно – оздоровительном отношении охотничий туризм является видом физической активности человека, способствующей укреплению здоровья, воспитанию смелости и мужества.

В последние годы в Республике Дагестан наблюдается развитие катерного туризма. Благоприятные природно-климатические условия, огромная сеть рек, озера, Каспийское море, водохранилища вблизи гидроэлектростанций создали возможность развивать катерный и рыболовный туризм. Несмотря на удачное расположение республики, катерный туризм получил активное развитие только последние несколько лет.

Для получения более полного туристического ощущения Республика Дагестан обладает богатым этногастрономическим потенциалом. Пища это неотъемлемая часть туристского производства и потребления, способствующая успешному развитию данной отрасли. Окунувшись в богатый мир этногастрономических традиций, туристы проникаются в другую культуру, получают качественный опыт в путешествии.

Для развития туризма в Республике Дагестан запланировано построить шесть новых корпусов для расширения туристско-рекреационного комплекса "Каспий" до 2025 года. Стоимость данного проекта оценивается 1,6 млрд. рублей. Также планируется реализовать еще три крупных инвестиционных проекта в сфере туризма. До 2030 года предусмотрено создание туристско-рекреационных комплексов "Инчхе Марина Каспий", "Золотые пески", и строительство микрорайона "Лазурный берег".

На реализацию проекта "Золотые пески" инвестором уже вложено более 373 млн. рублей. К площадке построена подъездная автомобильная дорога протяженностью 10 км. На территории комплекса планируется строительство нескольких коттеджей. Для этого властями региона проработан вопрос о предоставлении в аренду дополнительного земельного участка площадью 4 га [8].

Общая стоимость комплекса "Инчхе Марина Каспий", по данным правительства региона, оценивается в 570 млн. рублей, большая часть из которых предусматривается из федерального бюджета. В прошлом году на участке были проведены работы по дноуглублению и берегоукреплению. Строительство жилых комплексов разных категорий и этажности со всей социально-культурной ин-

фраструктурой предусматривается и в строящемся микрорайоне "Лазурный берег", который расположен на берегу моря между городами Махачкала и Каспийск [4].

По данным Минтуризма региона, в республике наблюдается устойчивый рост туристического потока. Так, в 2017 году регион посетили 608 тыс. человек, в 2018 году – около 700 тыс., в 2019 году – 850 тыс., в 2020 году – 840 тыс., в 2021 году – 1 млн., в 2022 году – 1,5 млн., в 2023 году запланировано посещение около 4 млн. туристов.

За последние десятилетия информационные технологии сильно повлияли на развитие туризма как в мире, так и в России. В результате применения IT выросло количество туристических услуг. До 24 февраля 2022 года на территории России применялись иностранные системы бронирования для туристов. Пока российские компании работают на иностранных инвенторных системах, персональные данные их пассажиров доступны западным компаниям, в том числе спецслужбам. Персональные данные пассажиров, а также технологическая зависимость для крупных российских перевозчиков создавала большие риски. В случае сбоя в зарубежных регистрационных системах, например «Amadeus», «Galileo» и других, мог возникнуть невиданный коллапс в гражданской авиации.

В России в настоящее время имеются две местные системы бронирования – Leonardo, принадлежащая компании «Сирена Трэвел», и ТАИС, которым занимается компания «Онлайн Резервейш Систем» (ОПС, систему планировала разработать госкорпорация «Ростех» совместно с совладельцем аэропорта Внуково Виталием Ванцевым, но «Ростех» в итоге не вошел в проект). «Ростех» также создал вместе с «Сирена Трэвел» совместное предприятие «РТ-Транском», использующее систему Leonardo.

В числе клиентов ТАИС — «Азимут», израильская Israir, украинская «Мотор Сич» и киргизская Tez Jet. В 2019 году в этой системе было обслужено около 10 млн. пассажиров (из них 5 млн. – турецкой Atlas Global, которая в конце 2019 года обанкротилась), в 2020 году – около 5

млн., в 2021 год – 8 млн. пассажиров, в 2022 – 10 млн. пассажиров.

Компания «Сирена-трэвел» работает на рынке с 2000 г. Сегодня помимо инвенторной системы «Леонардо» она также предлагает авиакомпаниям автоматизированную систему обслуживания пассажиров и багажа в аэропорту «Астра», платформу для покупки и продажи билетов Web.Point, ПО для управления доходами Sirena.Revenue, которое позволяет прогнозировать спрос, определять наиболее прибыльные авианаправления, мониторить тарифы конкурентов и не только. К «Леонардо» подключены 52 российские авиакомпании и семь зарубежных, в том числе Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр», «Алроса» и др. Общий объем обслуженных пассажиров в этой системе в 2021 г. составляет 45 млн человек (из них 37,5 млн – в России). Выручка «Сирена-трэвел» за 2021 г. составила 2,63 млрд. руб. Из них 20 % приходится на систему бронирования.

В целом отечественный софт не уступает зарубежному по качеству обслуживания. В рамках государственной программы «Развитие туризма» на период до 2030 года, утвержденной Постановлением от 24 декабря 2021 года № 2439, Правительство Российской Федерации утвердило финансирование развития туристической отрасли в

объеме 724 млрд. рублей до 2024 года. Кроме основных задач, связанных с развитием непосредственно самого туризма на территории России (например, таких как создание современной инфраструктуры, обеспечение безопасности и доступности туристических услуг и т.д.), в программе также выделено в качестве основной задачи развитие информационных технологий, а именно:

- «создание и внедрение цифровых решений, обеспечивающих гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны, а также к туристским цифровым сервисам»;
- «реализация мероприятий по цифровизации государственного управления в сфере туризма» и другие задачи.

В рамках этих задач создаются и развиваются современные российские программные решения для нужд отечественной туристической отрасли. Это решения и в области бронирования гостиниц, и в области автоматизации работы турагентов и туроператоров, а также в области создания цифровых платформ.

Методы и методология. Если провести статистический анализ вклада туризма в экономику России с 2018 по 2022 годы, то мы наблюдаем следующую статистику (см. табл. 1) [9]:

Табл. 1 Вклад туризма в экономику России с 2018 по 2022 гг.
Table 1. Contribution of tourism to the Russian economy from 2018 to 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Доля валовой добавленной стоимости туристической индустрии в ВВП РФ (в основных текущих ценах, %)	2,7	2,7	2,8	2,4	2,6	2,6
Объем услуг турагентов, туроператоров и прочих услуг по бронированию и сопутствующих им услуг, млрд. руб.	169,2	172,1	179,8	91,9	149,8	156,6
в % от общего объема платных услуг	1,7	1,7	1,7	1,0	1,3	1,4
Объем услуг санаторно-курортных организаций, млрд. руб.	112,4	129,1	133,9	101,9	150,7	158,9
в % от общего объема платных услуг	1,1	1,3	1,3	1,1	1,3	1,3
Объем услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, млрд. руб.	223,9	255,7	247,7	183,4	284,3	301,2

в % от общего объема платных услуг	2,4	2,6	2,4	2,0	2,5	2,5
Экспорт услуг по статье «Поездки», млрд. долл. США	10,2	11,6	11,0	3,9	4,0	4,2
в % от общего объема экспорта услуг	16,3	17,9	17,7	8,1	7,1	7,2
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	335,5	348,9	359,5	343,4	388,6	396,8
в % от общего объема инвестиций по всем видам деятельности	3,5	3,5	3,6	3,4	3,4	3,4
Средняя численность работников, чел.	1166705	1166350	1179697	1146426	1161860	11867780
в % от средней численности работников по всем видам деятельности	5,5	3,5	3,6	3,4	3,4	3,4
Среднемесячная начисленная заработная плата работников, руб.	49587,0	51580,0	54185,4	52984,9	59233,5	65335,8
в % к среднемесячной начисленной заработной плате работников по всем видам деятельности	100,2	103,4	100,5	91,4	92,2	93,1

Табл. 2 Основные показатели деятельности коллективных средств размещения в России за 2011-2022гг.
Table 2. Main indicators of collective accommodation facilities' activity in Russia for the period 2011-2022.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Число коллективных средств размещения	13062	14019	14583	15590	20135	20534	25292	28074	28302	27328	28979	29678
в % к предыдущему году	103,8	107,3	104,0	106,9	129,2	102,0	123,2	111,0	100,8	96,6	106,0	107,1
Число мест, тыс.	1294,4	1345,0	1386,8	1573,3	1762,6	1848,1	2167,9	2415,3	2495,7	2473,0	2634,4	2856,7

в % к предыдущему году	102,5	103,9	103,1	113,5	112,0	104,9	117,3	111,4	103,3	99,1	106,5	107,1
Численность размещенных лиц, тыс. чел.	37399,5	41065,1	42635,2	44218,9	49284,2	54430,9	61563,2	71538,1	76041,7	47382,5	66539,8	69987,8
в % к предыдущему году	107,6	109,8	103,8	103,7	111,5	110,4	113,1	116,2	106,3	62,3	140,4	143,5
Число ночевок, тыс.	166197,1	173614,2	172630,5	184017,7	212195,3	216837,6	253022,7	274584,7	283191,0	191175,5	275603,1	436789,1
в % к предыдущему году	102,0	104,5	99,4	106,6	115,3	102,2	116,7	108,5	103,1	67,5	144,2	125,5
Коэффициент использования наличных мест	0,35	0,35	0,34	0,32	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,21	0,29	0,36

Рис. 1. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения в России за 2011-2022гг.

Fig. 1. Main indicators of collective accommodation facilities' activity in Russia for the period 2011-2022.

Вывод итогов								
Регрессионная статистика								
Множественный R	0,36							
R-квадрат	0,13							
Нормированный R-квадрат	-0,08							
Стандартная ошибка	33,26							
Наблюдения	6,00							
Дисперсионный анализ								
	df	SS	MS	F	Значимость F			
Регрессия	1,00	677,67	677,67	0,61	0,48			
Остаток	4,00	4423,90	1105,98					
Итого	5,00	5101,57						
Коэффициенты								
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95,0%	Верхние 95,0%
Y-пересечение	175,01	30,96	5,65	0,00	89,05	260,97	89,05	260,97
Переменная X 1	-6,22	7,95	-0,78	0,48	-28,29	15,85	-28,29	15,85

Рис. 2. Результаты анализа статистических данных с помощью пакета анализа «Регрессия»
 Fig. 2. Results of statistical data analysis using the analysis package «Regression»

Рис. 3. График аппроксимирующего полинома
 Figure 3. Graph of the approximating polynomial

Отобразив на графике основные показатели деятельности коллективных средств размещения в России за 2011-2022гг. мы наблюдаем тенденцию стабильного роста (рис. 1) [3].

Используя пакет анализа «Регрессия» в MS Excel 2019, мы провели анализ объема услуг турагенств, туроператоров и прочих услуг по бронированию и сопутствующих им услуг в РФ (в млрд. руб.), результаты которого мы видим на рисунке 2 [2].

Критерий Фишера, равный $F=0,61$ показывает, что модель временного ряда адекватна реальности, следовательно, можно рассчитать прогнозные значения объема услуг турагенств, туроператоров и прочих услуг по бронированию и сопутствующих им услуг в РФ (в млрд. руб.), на 2024, 2025 годы [1].

Заключение.

Когда уравнение регрессии (аппроксимирующий полином [1]) построено и оценены его

параметры, то его можно использовать для прогнозирования. Прогноз мы рассчитываем по формуле:

$$\vec{y}_{n+\tau} = (\vec{x}_{n+\tau}, \hat{a})$$

где:

\hat{a} — вектор-столбец коэффициентов регрессионного уравнения;

$\vec{x}_{n+\tau}$ — вектор — строка моментов времени, на которые делается прогноз.

$$\vec{x}_{n+\tau} = (1, t_{n+\tau}, t_{n+\tau}^2, \dots, t_{n+\tau}^m)$$

Доверительный интервал для прогнозного значения $\vec{y}_{n+\tau}$ — экономического показателя у при заданном уровне значимости $\alpha = 0,05$ определяется по формуле:

$$\vec{y}_{\text{прогн.}} \in \left\{ \vec{y}_{n+\tau} \mp t_{\alpha/2} \cdot s \sqrt{1 + \vec{x}_{n+\tau} (X' \cdot X)^{-1} \vec{x}'_{n+\tau}} \right\}$$

где:

$$s^2 = \frac{\sum_{j=1}^n e_j^2}{n-m-1}$$
 — оценка дисперсии случайных

ошибок $u_j = u(t_j)$ в регрессионном уравнении.

$t_{\alpha/2}$ — двусторонняя квантиль критерия Стьюдента, равна 0,05.

Прогнозные значения равны 165,5 млрд. руб. на 2024 год, 180,5 млрд. руб. на 2025 год. Прогнозные значения заключены в доверительные интервалы:

$$165,5 \in \{163,2, 167,7\}$$

$$180,5 \in \{178,2, 182,3\}$$

Выводы: Данный прогноз основан на ретроспективном анализе численности размещенных лиц с 2011 по 2022 годы, выявлении тренда, а затем продолжение в будущее выявленной тенденции. Прогноз показывает, что в 2024 и 2025 годах объем услуг турагентств, туроператоров и прочих услуг по бронированию и сопутствующих им услуг в РФ 165,5 млрд. руб. и 180,5 млрд. руб. соответственно.

Список источников

1. Абдулгалимов А.М. Статистическое прогнозирование социально-экономических процессов. Махачкала: Даг. книжн. изд-во, 1998. — 145 с.
2. Ахмедханова С.Т., Васюкова А.Т. Эффективность системы управления туристическим бизнесом Дагестана. Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-практических конференций. — 2018. — №1. — С. 139 — 144.
3. Ахмедханова С.Т., Денгаев А.М. Разработка комплексной модели управления туристским бизнесом в депрессивных регионах в условиях риска и неопределенности. Экономика и менеджмент систем управления — 2015. — 1.3(15). — С. 313 — 318.
4. Бугорский, В. П. Организация туристской индустрии. Правовые основы: учеб. пособие для СПО / В. П. Бугорский. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 165 с.
5. Восколович, Н. А. Маркетинг туристских услуг: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.А. Восколович. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 191 с.
6. Ветитнев, А. М. Информационные технологии в туристской индустрии: учебник для академического бакалавриата / А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, В. В. Коваленко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 340 с.
7. Ветитнев, А.М. Информационно-коммуникационные технологии в туризме: учебник для СПО / А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, В. В. Коваленко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 340 с.
8. Ганиева А.Р., Байбус Д.А. Потенциал развития туристической инфраструктуры города Избербаш. Инженерно-строительный вестник Прикаспия. Научно-технический журнал. — 2023. - № 1(43). — С. 51-56.
9. Туризм в России // Федеральная служба государственной статистики. — Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm/publications> (дата обращения 25.01.2022), свободный. — Заглавие с экрана. — Яз. рус.
10. Умаханова А.Ш. Программа стратегического развития лечебно-оздоровительного туризма и её реализация в Республике Дагестан / А.Ш. Умаханова, М.М. Амирова // Фундаментальные исследования. — 2017 — № 1 — С. 219–222.

References

1. Abdulgaliyev, A.M. (1998). *Statisticheskoe prognozirovanie sotsial'no-ekonomicheskikh protsessov* [Statistical forecasting of socio-economic processes]. Makhachkala: Dagh. knizhn. publishing house. (In Russ.).

2. Akhmedkhanova, S.T., Vasyukova, A.T. (2018). Effektivnost' sistemy upravleniya turistscheskim biznesom Dagestana [Efficiency of the management system of the tourist business of Dagestan]. *ASOU Conference: proceedings of scientific and practical conferences*, 1, 139 – 144. (In Russ.).
3. Akhmedkhanova, S.T., Dengaev, A.M. (2015). Razrabotka kompleksnoi modeli upravleniya turistskim biznesom v de-pressivnykh regionakh v usloviyakh riska i neopredelennosti [Development of a comprehensive model of tourism business management in depressed regions under conditions of risk and uncertainty]. *Ekonomika i menedzhment sistem upravleniya [Economics and management of management systems]*, 1.3(15), 313 – 318. (In Russ.).
4. Bugorsky, V.P. (2019). *Organizatsiya turistskoi industrii. Pravovye osnovy: ucheb. posobie dlya SPO [Organization of the tourist industry. Legal foundations: manual for secondary vocational education]*. Moscow: Yurayt Publishing House. (In Russ.).
5. Voskolovich, N.A. (2019). *Marketing turistskikh uslug: uchebnik i praktikum dlya bakalavriata i magistratury. 3-e izd. [Marketing of tourist services: textbook and workshop for undergraduate and graduate studies. 3rd ed.]*. Moscow: Yurayt Publishing House. (In Russ.).
6. Vetitnev, A.M. (2018). *Informatsionnye tekhnologii v turistskoi industrii: uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata. 2-e izd. [Information technologies in the tourism industry: textbook for academic bachelor's degree. 2nd ed.]*. Moscow: Yurayt Publishing House. (In Russ.).
7. Vetitnev, A.M. (2019). *Informatsionno-kommunikatsionnye tekhnologii v turizme: uchebnik dlya SPO [Information and communication technologies in tourism: textbook for secondary vocational education. 2nd ed.]*. Moscow: Yurayt Publishing House. (In Russ.).
8. Ganieva, A.R., Baibus, D.A. (2023). Potentsial razvitiya turistscheskoi infrastruktury goroda Izberbash. [The potential for the development of the tourist infrastructure of the city of Izberbash]. *Inzhenerno-stroitel'nyi vestnik Prikaspiya. Nauchno-tekhnicheskii zhurnal [Engineering and Construction Bulletin of the Caspian Sea. Scientific and Technical Journal]*, 1(43), 51-56. (In Russ.).
9. Turizm v Rossii [Tourism in Russia]. *Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki Federal [State Statistics Service]*. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm/publications> (Accessed on January 25, 2022). (In Russ.).
10. Umakhanova, A.Sh. (2017). Programma strategicheskogo razvitiya lechebno-ozdorovitel'nogo turizma i ee realizatsiya v Respublike Dagestan [The program of strategic development of health tourism and its implementation in the Republic of Dagestan]. *Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental research]*, 1, 219-222. (In Russ.).